

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS PSÍQUICAS PÓS-COVID: REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

MAIN PSYCHIC CONSEQUENCES POST-COVID: SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7992035

Aline Cardoso da Silva¹

Hathaysa Torres Guizoni L. de Sá Chaves²

Giovanna de Castro Kemp Belarmino³

Iago Gabriel Serrate Faria⁴

Gilmar dos Santos Nascimento⁵

RESUMO: Objetivo: Investigar através dos artigos científicos as principais consequências psíquicas pós-covid. **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática de escopo exploratório, que foram selecionados 10 artigos cuja referência atendia aos requisitos da pesquisa no recorte temporal de 2019 a 2022. As bases científicas que foram utilizadas são Scielo, PubMed e no Mecanismo de busca do Google Acadêmico. **Resultados:** Ao analisar os artigos selecionados, constatou-se que as medidas de isolamento social juntamente com o forte trabalho da mídia mundial, ocasionaram níveis elevados, na população mundial, de depressão, ansiedade, estresse, medo, estresse pós-traumático e sequelas pós-covid-19. Estes fatos têm gerado adoecimento das pessoas, e a procura de auxílio pode assegurar o atendimento de saúde mental. **Considerações Finais:** Conclui-se que a pandemia pós-covid 19 trouxe significativos danos à saúde

mental da população em geral, principais sintomas como depressão, ansiedade e medo foram identificados. Em função disso é necessário a realização de atendimentos psicológicos, a fim de reduzir impactos negativos e promover a saúde mental durante e pós-pandemia, momento este em que as pessoas precisam se readaptar e lidar com as perdas, com o luto, transformações emocionais, sociais e econômicas advindas do período pandêmico.

Palavras-chave: Psíquicas, Saúde Mental, Pós-covid.

ABSTRACT: Objective: To investigate through scientific articles the main post-covid psychic consequences. **Methods:** This is a systematic review of exploratory scope, in which 10 articles were selected whose reference met the research requirements in the time frame from 2019 to 2022. The scientific bases that were used are Scielo, PubMed and the Google search engine Academic. **Results:** When analyzing the selected articles, it was found that the measures of social isolation together with the strong work of the world media, caused high levels, in the world population, of depression, anxiety, stress, fear, post-traumatic stress and post-traumatic sequelae Covid-19. These facts have caused people to become ill, and seeking help can ensure mental health care. **Final Considerations:** It is concluded that the post-covid 19 pandemic brought significant damage to the mental health of the general population, main symptoms such as depression, anxiety and fear were identified. As a result, it is necessary to carry out psychological care in order to reduce negative impacts and promote mental health during and after the pandemic, a time when people need to readapt and deal with losses, grief, emotional transformations, social and economic consequences arising from the pandemic period.

Keywords: Psychic, Mental Health, Post-covid.

INTRODUÇÃO

A partir do momento em que foi detectado o primeiro caso no final de 2019, o vírus tem se alastrado rapidamente no mundo, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a doença ocasionada pelo vírus, Covid-19, como um estado de emergência na saúde internacional, no dia 11 de

março, a OMS comunicou existir uma pandemia de Covid-19 (HALLAL *et al.*, 2020).

As situações dos últimos dois anos vêm abalando severamente a saúde mental das pessoas de todas as idades e classes sociais, posto que, o progresso da doença vem colaborando para o aumento dos distúrbios mentais, sendo importante dar visibilidade a enfermidade mental da população.

A pandemia por Covid-19 não se apresenta somente como um sintoma respiratório, mas sim com sintomatologia de transtornos psíquicos como ansiedade e depressão também vêm sendo prevalentes em pacientes infectados com Covid-19. À vista desses dados, faz-se necessário promover as evidências sobre os efeitos negativos da pandemia na saúde mental da população, na medida em que milhões de indivíduos em todo o mundo são isolados em quarentena para diminuir o contágio do SARSCoV-2 (SANTOS *et al.*, 2019).

Um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) examinou 1.460 brasileiros entre os meses de março e abril de 2020, apontou que os casos de transtorno depressivo de fato dobraram desde o começo da quarentena. Entre março e abril, os dados coletados on-line mostram que a porcentagem de pessoas com TDM pulou de 4,2% para 8,0%, ao passo que, nos quadros de ansiedade, o percentual foi de 8,7% para 14,9% (LIMA *et al.*, 2020).

Uma pesquisa efetuada na China também constatou uma grande carga para a saúde mental dos moradores do país no decorrer do surto de COVID-19. O risco maior de surgir problemas psicológicos acontece entre os mais jovens que tendem a ficar pensando muito na pandemia e nos profissionais de saúde.

O crescimento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais no decurso da pandemia pode acontecer por diferentes causas. Dentre elas, é plausível enfatizar a ação direta do vírus no sistema nervoso central, as experiências traumáticas e angustiantes associadas à infecção ou morte de pessoas próximas a pandemia, o nervosismo estimulado pela mudança na rotina por causa das normas de distanciamento social ou pelas consequências econômicas, no

cotidiano de trabalho ou nas relações afetivas e, em síntese, a pausa no tratamento por problemas de acesso (LOPES, 2020).

Esses aspectos não são independentes, em outras palavras, uma pessoa pode ter sido apresentada a várias situações ao mesmo tempo, o que expande o perigo em desenvolver ou agravar os transtornos mentais já existentes.

É explícito o crescimento da depressão, ansiedade e estresse na população mesmo excluindo os sintomas psiquiátricos resultantes da infecção pelo vírus, do tratamento estipulado, como por exemplo, corticóides em dosagens altas que podem provocar transtorno de humor, ou desconforto, assim como a dúvida e a solidão dos pacientes que ficam quartos hospitalares ou UTIs isoladas.

Nestes últimos anos, observou-se o avanço significativo de transtornos mentais, representando um dos principais problemas na saúde, tanto em países desenvolvidos como em países que estão se desenvolvendo, sendo uma patologia de extrema importância para os serviços públicos. As predefinições de transtornos mentais variam entre 17% e 35%, caracterizando uma parte considerável da população geral (SANTOS *et al.*, 2019).

Portanto, a fiscalização sobre os principais danos psíquicos no pós-covid 19 é de extrema relevância, dado que, pandemias levam indivíduos a terem transtornos mentais, do mesmo modo que se enfatiza o uso das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) na saúde psíquica como procedimento complementar, trazendo melhores relutâncias na qualidade de vida dos usufruidores da Atenção Básica.

As determinações de isolamento social com o trabalho duro da mídia global causaram números altos na população mundial, dessa maneira, inúmeros indivíduos desenvolveram depressão, ansiedade, estresse, medo, problemas financeiros e sequelas decorrentes da covid-19. Estes acontecimentos têm provocado adoecimento nas pessoas, e a busca por ajuda pode garantir o atendimento de saúde mental (LIMA *et al.*, 2020).

Com base nestes estudos, constatou-se que é preciso a efetivação de atendimentos psicológicos, com a intenção de minimizar os impactos negativos e proporcionar a saúde mental durante e posteriormente à pandemia, uma vez que, num momento como este as pessoas são obrigadas a se recompor e enfrentar as perdas, com o luto, lidando com as transformações emocionais, sociais e econômicas provenientes do período pandêmico.

Nesse contexto, o estudo será conduzido a partir da seguinte pergunta norteadora: Quais as principais consequências psíquicas pós-covid? Para responder essa pergunta será investigado através de uma revisão sistemática. O presente estudo tem como objetivo investigar através dos artigos científicos as principais consequências psíquicas pós-covid.

METODOLOGIA

A revisão sistemática possibilita a apresentação das melhores evidências científicas sobre um determinado tema, seja nas práticas clínicas ou nas decisões incorporadas ao contexto da saúde. O objetivo é evitar vieses que podem ocorrer em revisões não sistemáticas, por meio de um trabalho crítico e abrangente da literatura nacional.

Para realizar esta revisão sistemática, optou-se por utilizar repositórios de artigos publicados em revistas indexadas, devido ao seu grande volume de dados e ao seu uso frequente na pesquisa acadêmica. As bases de dados escolhidas foram a Scientific Electronic Library Online (SciELO Brasil), a Base de Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e o PubMed. Foram excluídos os artigos que não apresentavam o texto completo disponível, que não estavam escritos em português ou inglês e que não foram publicados em revistas indexadas entre 2019 e 2023, selecionando apenas aqueles que se adequaram ao tema proposto. Além disso, textos de anais, comunicações breves e boletins não foram incluídos na análise. Por fim, foi feita uma organização eficaz dos materiais lidos e analisados.

Os descritores utilizados foram os termos “Psíquicas”, “Saúde Mental” e “Pós-covid” em português e inglês para seleção dos estudos. Foram incluídos na

revisão apenas estudos científicos, revistas, teses e revisões bibliográficas em língua portuguesa que atendiam aos critérios de seleção definidos pelo método Prisma. Os critérios de exclusão incluíam pesquisas e trabalhos realizados fora do período de amostragem, textos incompletos, revisões duplicadas e estudos que não se adequaram ao processo de seleção, realizados em território brasileiro.

Através do fluxo prisma foi feita uma verificação prévia de estudos relativos à temática realizada para avaliar a viabilidade do estudo. Na etapa de identificação foram analisados 128 artigos com potencialidade para responder à questão de investigação: Quais as principais consequências psíquicas pós-covid? Entretanto foram selecionados 11 artigos cuja referência atendia aos requisitos da pesquisa. As informações dos estudos foram extraídas em um processo de quatro etapas, que incluem identificação, triagem, elegibilidade e critérios de inclusão segundo o diagrama de fluxo da recomendação PRISMA-P (**Figura 1**).

Figura 1 – Fluxograma das diferentes fases da revisão sistemática, 2023.

Fonte: Silva AC e Chaves HTGLS, et al., 2023.

A identificação sendo ela a primeira etapa deste processo, analisou o tema a ser abordado e selecionou as hipóteses em questão da revisão sistemática. A triagem, sendo segunda etapa, foi estabelecer os critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura. A terceira etapa: elegibilidade é a definição das informações no qual foram extraídos dos estudos selecionados e revisados, e por fim para os critérios de inclusão foram a avaliação e discussão dos estudos incluídos na revisão integrativa.

Para análise de coerência e interpretação dos dados foram realizadas uma síntese a fim de contribuir e assim analisar os dados com base na ciência baseada em evidências.

RESULTADOS

Na realização da busca ativa através das bases de dados, foram identificados 128 artigos na etapa da identificação, após a leitura do título e dos resumos, foram removidos 21 artigos que não atendem os critérios de inclusão, assim na etapa da seleção foram selecionados 107 artigos, destes 50 foram excluídos pelo recorte temporal, restando 57 artigos na etapa da elegibilidade que são artigos com texto completo avaliados pela elegibilidade, sendo excluídos 46 artigos mediante não atender os critérios como: idioma em português e que abordaram a temática, por fim na etapa da inclusão foram incluídos na análise 11 (onze) artigos para serem analisados a fim de subsidiar o estudo.

Assim, foi realizada uma análise temática dos artigos obtidos nesses bancos de dados e houve uma criteriosa e detalhada análise das bibliografias, visando obter de forma sistemática e objetiva a descrição das informações e dos dados obtidos para possibilitar a recepção dessas informações. Dessa forma, o número final de artigos elegíveis foram 11 (onze).

A interpretação e síntese dos resultados encontrados estão demonstrados no (Quadro 1) contendo: autores, ano e os principais achados sobre as principais consequências psíquicas pós-covid: Revisão Sistemática. Segue abaixo os artigos selecionados para a revisão do estudo proposto.

Quadro 1 – Artigos selecionados conforme critérios pré-estabelecidos.

Autor/Ano	Periódico	Principais achados
ÁLVAREZ C e TORO JV2021	Revista Repertório de Medicina e Cirurgia	Durante a pandemia de Covid-19, a literatura científica demonstrou a presença de sintomas psicopatológicos na população mundial, principalmente categorizados como ansiedade, depressão e estresse por meio de diagnósticos específicos.
BRASIL LC, RAYOL ME e SIQUEIRA MCC2021	Research, Society and Development	Torna-se essencial que o sistema de saúde elabore políticas públicas que possam atender às necessidades da população em relação à saúde mental pós-covid-19. Além disso, é crucial disseminar informações precisas sobre a prevenção e o tratamento dessa condição, já que a educação em saúde é a melhor forma de prevenção.
PAVANI FM, et al2021	Revista Gaúcha de Enfermagem	A pandemia intensificou as repercussões na saúde mental da população, destacando a vulnerabilidade de certos grupos. Portanto, tornou-se necessário desenvolver estratégias e políticas específicas para lidar com a saúde mental durante epidemias.
MONI ASB, et al2021	Ciência Saúde Coletiva	Com base nas evidências emergentes de estudos globais, é possível testar intervenções específicas para aliviar o sofrimento psicológico, o medo e melhorar a resiliência entre a população.

<p>OLIVEIRA FES, et al2022</p>	<p>J. Bras. Psiquiatria</p>	<p>A partir da análise dos estudos nesta revisão, constatou-se que os profissionais que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19 têm uma maior incidência de transtornos mentais em comparação a outros profissionais de saúde que não atuam nessa posição. É evidente a relevância da criação de estratégias específicas para cuidar da saúde mental desses profissionais de saúde.</p>
<p>PINHEIRO GEW e KOCOUREK S2020</p>	<p>Revista Cuidarte</p>	<p>Diante da atual situação da pandemia do novo coronavírus, percebe-se que os transtornos psicossociais podem ser prevenidos por meio de iniciativas que promovam a saúde mental.</p>
<p>BARROS MBA e GRACIE R2020</p>	<p>Revista Epidemiologia, Serviço e Saúde</p>	<p>As altas prevalências encontradas sugerem que é necessário fornecer serviços de atenção à saúde mental e qualidade do sono adaptados ao contexto da pandemia.</p>
<p>BEZERRA GD, et al2020</p>	<p>Revista Enferm. Atual in Derme</p>	<p>Os estudos têm como foco principal o estresse e a ansiedade que afetam a saúde desses trabalhadores.</p>
<p>SANTOS MF e RODRIGUES JFS2020</p>	<p>Revista Nursing</p>	<p>Os resultados da pesquisa indicaram que uma grande proporção de indivíduos apresentou efeitos psicológicos adversos, incluindo sentimentos de solidão, depressão, estresse, medo de adoecer ou morrer, ansiedade, raiva, frustração, tédio, insônia, tristeza e irritabilidade.</p>

VARMA P2021	Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública	Durante a pandemia, tanto as causas biológicas quanto as sociais tiveram um impacto significativo na saúde emocional, e aqueles com fatores pré-existent de doenças emocionais correm maior risco de desenvolver problemas emocionais.
LOPES CS2020	Caderno Saúde Pública	Existem diversas causas que contribuem para o aumento dos sintomas psicológicos e transtornos mentais durante a pandemia. Dentre elas, destaca-se a possível influência direta do vírus no sistema nervoso central, bem como as experiências traumáticas e angustiantes relacionadas à infecção ou morte de entes queridos.

Fonte: Silva AC e Chaves HTGLS, et al., 2023.

DISCUSSÃO

A pandemia cooperou para a piora da ansiedade na população, de acordo com seu trabalho os públicos que mais foram abalados são, os estudantes e trabalhadores imigrantes, mulheres, idosos, pessoas que já possuíam problemas psiquiátricos anteriormente e/ou pessoas que moram em instituições, com idade entre os 18 aos 30 anos (PAVANI *et al.*, 2020).

Alvarez e Jorge (2021) ressaltam em sua pesquisa alguns sentimentos negativos notados na população em geral, dentre eles os sintomas manifestados foram os de ansiedade, predisposição a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e ansiedade fóbica.

A isolamento social provocou mudanças na rotina, em outros termos, tornou-se um obstáculo no cumprimento de atividades rotineiras e que repercutem de modo negativo na saúde mental, ocasionando agravos como a ansiedade (SANTOS *et al.*, 2020).

Moni *et al.* (2021), correlacionou os problemas mentais com a crise financeira em razão da perda de empregos, ressaltando também que isso decorreu das medidas de contenção do vírus, dessa forma, causando sintomas de ansiedade.

Segundo Richter *et al.* (2021), em relação aos termos de psicopatologia, pode-se encontrar em sua pesquisa diversas doenças mentais, uma das mais comuns abordada foi a ansiedade. Os impactos psicológicos na população mundial durante o início dos estágios da epidemia, já puderam verificar as taxas eminentes de ansiedade (FILHO e LIMA, 2020).

As pessoas que evoluíram para um estágio de infecção grave permanecem distantes da família por estarem internadas ou isoladas em suas casas. Nos casos em que a doença evolui para o óbito, a família fica inibida em realizar os ritos de despedida, provocando sofrimento e dificuldades em saber lidar com o luto, provocando transtornos psicossomáticos, sobretudo a ansiedade (PINHEIRO e KOCOUREK, 2020).

A saúde mental dos povos mundiais pode ser consideravelmente afetada pela pandemia do Covid-19, como consequência dos níveis mais elevados de estresse, ratifica-se que a Covid-19 pode sensibilizar toda a sociedade e que qualquer pessoa que teve a sua vida de alguma maneira afetada pela pandemia, pode ter distúrbios psicossociais, especialmente os grupos de maior vulnerabilidade como os adolescentes (RODRÍGUEZ, 2020).

A intensificação da ansiedade, entre pacientes e familiares, demonstra que a doença não afeta mentalmente somente o paciente, mas todo o eixo familiar, com a pandemia aconteceu um crescimento 3 vezes maior de transtornos de ansiedade e alterações de humor (NOCHAIWONG *et al.*, 2021).

Os casos de ansiedade foram ao índice de 54,15%, este resultado foi considerado maior do que geralmente é constatado na população. O autor ainda assevera que os fechamentos dos postos de trabalho decorreram das restrições de movimentação e distanciamento social, contribuindo para o resultado atingido (OUYANG *et al.*, 2021).

A ansiedade continua elevada na população devido ao estresse da pandemia, desta maneira se faz necessário aderir intervenções psicológicas precisas e parâmetros de educação em saúde (FILHO e LIMA, 2020).

A depressão foi manifestada em pacientes com diagnóstico positivo para a covid como também aqueles que possuíam parentes e amigos contaminados ou que tiveram algum tipo de perda com a pandemia (BRASIL *et al.*, 2021).

Os autores Alvarez e Jorge (2021), em sua pesquisa puderam reparar nos afetos que eles consideram ser negativos para a saúde mental, entre eles está o transtorno depressivo, envolvendo altos níveis de depressão. De acordo com Santos e Rodrigues (2020), destaca-se que a dominância das consequências psicológicas negativas muito se deu por conta da quarentena e do isolamento social, observou-se em seu estudo a presença de casos de depressão.

Os crescentes sofrimentos psicológicos, especialmente os casos de depressão, estão ligados às crises financeiras. Podendo ser justificado pelo surgimento de um pressentimento de indecisão e falta de segurança na quarentena e isolamento social (MONI *et al.*, 2021).

Dentre as inúmeras doenças psíquicas a depressão está presente, manifestando-se no início com uma sintomatologia que ocorre pela falta de vontade para fazer atividades que anteriormente davam prazer, outros sintomas são a falta de energia e o cansaço contínuo (RICHTER *et al.*, 2021).

Na pesquisa de Filho e Lima (2020), eles obtiveram respostas que indicam o isolamento social e a solidão como os fatores que mais aumentam o risco de se ter depressão e ansiedade. Em face disto, a pesquisa entende que as crianças e os adolescentes podem vivenciar a depressão e ansiedade, todavia os

profissionais de saúde, principalmente aqueles que trabalham na linha de frente, também sofrem como impacto psicológico, conclui-se que ansiedade e depressão foram mais dominantes entre a enfermagem do que entre os médicos.

A crise na saúde causada pela pandemia do Covid-19 impactou em diversos níveis, no âmbito emocional, por exemplo, o afastamento social e as atividades de isolamento podem afetar e causar problemas de saúde mental como a depressão (RODRÍGUEZ, 2020). A depressão estabelecida junto com a ansiedade, salientou-se no estudo de Nochaiwong *et al.* (2021), atestando a associação de quadros de desestabilização emocional pós-covid-19.

O autor ressalta que o crescimento dos transtornos de estresse pós-traumático são consequências da pandemia, desse modo, acabam aparecendo sintomas como automutilação, irritabilidade e receio, precisando serem observados regularmente (VARMA *et al.*, 2021).

O transtorno de estresse pós-traumático pode acontecer posteriormente ao término do período da quarentena, estando relacionado com os danos e perdas no período pandêmico como quando sucede o óbito de pessoas da família ou problemas financeiros ocasionado pela perda da única renda (SANTOS e RODRIGUES, 2020).

Segundo Nochaiwong *et al.* (2021), prevaleceu uma combinação de problemas de saúde mental decorrente da pandemia de Covid-19, e esta ainda é maior do que anteriormente ao surto. De maneira geral, pode-se notar que os episódios de ordem emocional por vezes não são derivados diretamente da doença em si, dos sintomas e sinais, contudo estão vigorosamente associados a todas as complicações biológicas, psicológicas e sociais que a pandemia trouxe nos últimos dois anos.

Dessa forma, as causas biológicas e sociais repercutiram sobre a saúde emocional no momento da pandemia, e que os grupos que mais possuem risco de desenvolver problemas emocionais, são aqueles que tinham os fatores pré-existentes de tais doenças (VARMA *et al.*, 2021).

Em suma, Oliveira (2022) enfatiza que as principais consequências psíquicas pós-covid são uma realidade que precisa ser enfrentada pela sociedade e pelos profissionais de saúde. É necessário garantir o acesso aos serviços de saúde mental e promover a prevenção para evitar o desenvolvimento de transtornos mentais e emocionais.

Portanto, Bezerra *et al.* (2020) afirma que é importante fornecer suporte aos trabalhadores da linha de frente e aos grupos vulneráveis, que estão mais propensos a sofrer com as consequências psíquicas da pandemia. A conscientização e a educação da população sobre a importância da saúde mental também são fundamentais para superar as consequências psíquicas pós-covid e garantir o bem-estar emocional e psicológico das pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na saúde mental de muitas pessoas, e as principais consequências psíquicas pós-covid incluem ansiedade, estresse, depressão, trauma, isolamento social e fadiga da pandemia. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode responder de maneira diferente aos estressores da pandemia.

Alguns indivíduos podem não experimentar esses problemas ou podem ser mais resilientes em lidar com o estresse. No entanto, é essencial reconhecer a importância da saúde mental e fornecer recursos e apoio adequados para ajudar aqueles que estão sofrendo. A conscientização, a educação e a busca de ajuda são fundamentais para superar esses desafios e fortalecer a resiliência emocional.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, C.A; JORGE, I.T. Impacto da Covid-19 na saúde mental: revisão da literatura. **Diretório de Medicina e Cirurgia**. 2021; 30(1) 21-29

10.31260/RepertMedCir.01217372.1180. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23988>. Acesso em: 17 mar. 2023 2022.

BARROS, M.B.A; GRACIE, R. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de Covid-19. **Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 2020; 29(4): 10-16. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/nfwpcdjfnclld84qx7hf5ynq/>. Acesso em: 11 abr. 2023

BEZERRA, G.D et al. O impacto da pandemia por covid-19 na saúde mental dos profissionais da saúde: revisão integrativa. **Revista Enferm Atual in Derme**, 2020; 12(1): 2-8. Disponível em: <http://www.revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/758>. Acesso em: 11 abr. 2023.

BRASIL, L.C et al. Covid-19: impacto na saúde mental da população em tempos de pandemia: uma revisão integrativa. **Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, 2021; 10(16): 25-34. Disponível em: [www: https://rsjournal.org](http://www.rsjournal.org). Acesso em: 14 abr. 2023.

FILHO, A.D.S; LIMA, A. **Saúde mental na pandemia covid 19. Subsecretaria de Saúde Gerência de Informações Estratégicas em Saúde Conectasus**. Secretaria de estado da Saúde de Goiás. 2020. Disponível: <https://www.saude.go.gov.br/producao-tecnicos>. Acesso em: 22 mar. 2023.

GALEA, S; ETTMAN, C.K. Saúde Mental e Mortalidade em Tempo de COVID-19. **Revista Americana de Saúde Pública**. Suplemento 2, 2021, 111(2). Disponível: <https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2021.306278>. Acesso em: 15 abr. 2023.

HALLAL, H et al. Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil: estudo de base populacional. **Revista Ciência Saúde Coletiva**, 2020; 25(1): 1-9. Disponível: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/18/EstudopopulacionalCOVID19BrasilProposta-1-003-.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2023.

LIMA, C.K.T et al. O impacto emocional do Coronavírus 2019-nCoV (nova doença de Coronavirus). **Revista Pesquisa em Psiquiatria**, 2020; 287(1): 11-29. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199182/>. Acesso em: 11 abr. 2023.

LOPES, C.S. Como está a saúde mental dos brasileiros? A importância das coortes de nascimento para melhor compreensão do problema. Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. **Caderno Saúde Pública**, v. 36, n. 2, p. 1-4, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/WwQjPXP47HByZVtpHwZXBh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 mai. 2023.

MONI, A.S.B et al. Sofrimento psicológico, medo e enfrentamento entre os malaios durante a pandemia Covid-19. **Ciência Saúde Coletiva**, 2021; 16(9): 2-10.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/ghshwnykp6gqjm4lqvhkb7g/?lang=pt>. Acesso em: 16 abr. 2023.

NOCHAIWONG, S et al. Prevalência global de problemas de saúde mental entre a população em geral durante a pandemia da doença por coronavírus-2019: uma revisão sistemática e meta-análise. **Revista Relatórios Científicos**, 2021; 11(10): 10-14. Disponível: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-89700-8>. Acesso em: 22 abr. 2023.

PAVANI, F.M et al. Covid-19 e as repercussões na saúde mental: estudo de revisão narrativa de literatura. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, 2021; 42(2): 10-18.

Disponível: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200188>. Acesso em: 25 abr. 2023.

OLIVEIRA, F.E.S et al. Prevalência de transtornos mentais em profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-19: revisão sistemática. **J. Bras. Psiquiatra**, 2022; 71(4): 12-20. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/nkfqf7pzwnfmmmtlc79pyycd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2023.

OUYANG, H et al. Avaliação do efeito da pandemia de Covid-19 nas características clínicas e no estado psicológico em inquiridos de consulta pela internet. **Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 2021; 104(2): 1-16. Disponível em: Disponível:

<https://doi.org/10.1177/00368504211014696>. Acesso em: 30 abr. 2023.

PINHEIRO, G.E.W; KOCOUREK, S. Saúde mental em tempos de pandemia: qual o impacto do Covid-19? **Revista Cuidarte**, 2020;11(3): 12-20. Disponível:

<http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.1250>. Acesso em: 16 abr. 2023.

RICHTER, D et al. Problemas de saúde mental na população em geral durante e após a primeira fase de bloqueio devido à pandemia de SARS-Cov-2: revisão rápida de estudos de várias ondas. **Revista Epidemiologia e Ciências Psiquiátricas**, 2021; 30(7):1-9. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/estpsi/a/dkxz6qwhrphzlsr3z8m7hvf>. Acesso em: 11 abr. 2023.

RODRÍGUEZ, J.H. Impacto do Covid-19 na saúde mental das pessoas. **Revista Centro Médico Eletrônico**, 2020; 24(3): 1-10. Disponível:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S1029-30432020000300578. Acesso em: 22 abr. 2023.

SANTOS, G.B.V et al. Prevalência de transtornos mentais comuns e fatores associados em moradores da área urbana de São Paulo, Brasil. **Caderno Saúde Pública**, 2019; 35(11): 1-10. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/B4xZbzc6ZLt5ghtsdXJq9gf/?lang=pt>. Acesso em: 15 abr. 2023.

SANTOS, M.F; RODRIGUES, J.F.S. COVID-19 e repercussões psicológicas durante a quarentena e o isolamento social: uma revisão integrativa. **Revista Nursing**, 2020; 2(4): 1-8. Disponível: <https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i265p4095-4100>. Acesso em: 15 abr. 2023.

VARMA, P. Má qualidade do sono e sua relação com características individuais, experiências pessoais e saúde mental durante a pandemia de COVID-19. **Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública**, 2021; 18(2): 1-14. Disponível: <https://doi.org/10.3390/ijerph18116030>. Acesso em: 24 abr. 2023.

^{1,2,3,4} Discente de Medicina da Faculdade Metropolitana.

⁵ Docente do Curso de Medicina da Faculdade Metropolitana.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil